

УДК 616.24-002.5

DOI 10.5281/zenodo.14185656

Научная статья

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

ASSESSMENT OF AWARENESS OF RESIDENTS OF THE CHUVASH REPUBLIC ABOUT TUBERCULOSIS INFECTION

МИХАЙЛОВА СОФЬЯ ЮРЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ФЕДОТОВА АНЖЕЛИКА АНДРЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MIKHAILOVA SOFYA YURIEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

PAVLOVA ANASTASIA VALERYEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

FEDOTOVA ANGELIKA ANDREEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлены результаты исследования на основе данных социологического опроса уровня информированности населения Чувашской Республики о клинических проявлениях, диагностике и профилактике туберкулезной инфекции. Проведен анализ статистических данных по показателям заболеваемости туберкулезом в последние годы. Определены факторы риска, способствующие снижению устойчивости организма к туберкулезной инфекции. Представлены результаты опроса 200 студентов медицинского факультета и жителей Чувашской Республики. Обоснована идея о необходимости проведения санитарно-просветительной работы среди населения для предупреждения туберкулезной инфекции.

This article presents the results of a study based on data from a sociological survey of the level of awareness of the population of the Chuvash Republic about the clinical manifestations, diagnosis and prevention of tuberculosis infection. The analysis of statistical data on the incidence of tuberculosis in recent years has been carried out. Risk factors contributing to a decrease in the body's resistance to tuberculosis infection have been identified. The results of a survey of 200 students of the Faculty of Medicine and residents of the Chuvash Republic are presented. The idea of the need for sanitary and educational work among the population to prevent tuberculosis infection is substantiated.

Ключевые слова: туберкулез, флюорография, заболеваемость, социологический опрос, проба Манту, Диаскинтест.

Key words: tuberculosis, fluorography, morbidity, sociological survey, Mantoux test, Diaskintest.

По данным отчета Всемирной Организации Здравоохранения, на 2024 год в мире регистрируется около 10,8 миллиона новых случаев туберкулеза, ежегодная смертность составляет около 1,25 миллиона человек, среди которых 161 тысяча являются ВИЧ-инфицированными [10, с. 10, 20].

Туберкулез - инфекционное и социально зависимое заболевание [5, с. 4]. Данная инфекция распространена повсеместно, однако наиболее подвержены инфицированию люди, проживающие в странах с низким и средним достатком. Примерно ¼ (четверть) населения Земли инфицированы туберкулёзной палочкой, однако в большинстве случаев развитие заболевания не происходит, а иногда возможно и спонтанное выздоровление.

У людей, инфицированных *M. tuberculosis*, риск развития заболевания в течение жизни составляет 5-10% [9, с. 20]. Выделяют группы высокого риска по заболеваемости туберкулёзной инфекцией, например, люди с иммунодефицитными состояниями (в т.ч. ВИЧ-инфицированные), с белково-энергетической недостаточностью, диабетом и курильщики с большим стажем [7, с. 2]. Заболевание развивается и прогрессирует при снижении естественной (врожденной) резистентности и приобретенного клеточного иммунитета организма [8, с. 40].

Заболеваемость активным туберкулезом в Российской Федерации в 2019 году составила 40,9 на 100 тысяч населения, в 2020 году уменьшилась и составила 32,1 на 100 000, в 2021 году – 30,9 на 100 000 населения, а в 2022 году – 31,1 на 100 000. На рисунке 1 представлены данные по показателям заболеваемости активным туберкулезом на 100 000 населения в РФ с 2000-2022 гг.

Рис. 1. Показатели заболеваемости активным туберкулезом на 100 000 человек населения в РФ (данные Минздрава России, расчет Росстата)

В Чувашской Республике на 2019 год заболеваемость туберкулезом составила 36,4 на 100 тысяч населения, в 2020 году отметилась тенденция к снижению до 27,7, а в 2021 году незначительный рост до 27,9. По данным на 2022 год заболеваемость составила 35,8, что на 3,4% больше нежели в 2023 году. На рисунке 2 представлены показатели заболеваемости туберкулезом на 100 000 населения в ЧР с 2000-2023 гг.

Рис. 2. Показатели заболеваемости туберкулезом на 100 000 населения в ЧР (Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии)

Заболеваемость существенно снизилась в 2020 году, что совпало с пандемией COVID-19 и было связано с задержкой постановки диагноза туберкулеза, изменениями в миграции и поездках, а также смертности среди лиц, подверженных реактивации туберкулеза [1, с. 10]. Отмечено негативное влияние пандемии на организацию противотуберкулезной помощи населению в связи со снижением охвата профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез, трудностями организации профилактики, выявления и лечения туберкулеза в условиях проведения строгих ограничительных и противоэпидемических мероприятий, ростом посмертной диагностики туберкулеза [4, с. 1].

Согласно Приказу МЗ РФ от 21 марта 2017 г. № 124н, в зависимости от возраста пациента прибегают к различным методам обследования: для детей используется иммунодиагностика с туберкулезным рекомбинантным аллергеном или аллергеном с очищенным туберкулином; среди взрослых – рентгенологическое исследование органов грудной клетки или флюорографическое исследование легких; а граждане, которые по той или иной причине не могут пройти вышеперечисленные исследования, сдают мокроту на кислотоустойчивые микобактерии [6, с. 3].

К факторам риска, способствующим снижению устойчивости организма к туберкулезной инфекции, относятся ВИЧ-инфекция, сопутствующие заболевания, длительное лечение иммуносупрессивными препаратами [3, с. 51].

ВИЧ-инфекция влияет на патогенез заболевания и может ухудшить прогноз течения туберкулеза, особенно в условиях иммуносупрессии [2, с. 71].

Цель исследования: проанализировать информированность граждан о клинических проявлениях, методах диагностики и профилактики туберкулезной инфекции.

Материалом исследования послужили ответы жителей Чувашской Республики на вопросы, представленные в «Анкете по оценке информированности граждан о туберкулезе» (рис. 3, 4).

Анкета по оценке информированности граждан о туберкулезе.

1. Ваш пол

М
 Ж

2. Сколько вам лет?

3. На каком курсе вы учитесь?

1
 2
 3
 4
 5
 6
 не студент

4. Как вы думаете, какой микроорганизм вызывает туберкулез?

вирус
 бактерия
 паразит

5. Как вы думаете, каким преимущественно путем можно заразиться туберкулезом?

воздушно-капельный
 контактно-бытовой
 алиментарный
 внутриутробный

6. Как вы считаете: какие группы наиболее подвержены инфицированию туберкулёзом?

лица без постоянного места жительства
 лица, страдающие алкогольной/наркотической зависимостью
 лица, заключённые в местах лишения свободы
 патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты
 подвержены все люди вне зависимости от их социального статуса

7. Какие симптомы характерны при туберкулезе?

Кашель более 2-х недель
 Выделение мокроты
 Потливость по ночам
 Боли при глотании
 Повышение температуры
 Боли в грудной клетке
 Слабость
 Потеря веса, снижение аппетита

Рис. 3. Анкета по оценке информированности граждан о туберкулезе

8. Назовите наиболее распространенный метод диагностики туберкулеза у детей в возрасте от 12 мес. до 7 лет включительно?

- Реакция Манту
- Диаскинтест
- Флюорография

9. Назовите наиболее распространенный метод диагностики туберкулеза у детей в возрасте от 8 лет до 17 лет включительно?

- Реакция Манту
- Диаскинтест
- Флюорография

10. Какой метод диагностики используется среди взрослых?

- Диаскинтест
- Реакция Манту
- Флюорография

11. Назовите факторы риска при развитии туберкулеза:

- Иммунодефицитные состояния и ВИЧ-инфекция
- Неполноценное питание
- Алкогольная и наркотическая зависимость
- Тесный, длительный контакт с больным туберкулезной инфекцией
- Наследственная предрасположенность
- Работа в сфере сельскохозяйственной промышленности

12. Какие современные методы в диагностике туберкулеза вам известны, в т.ч. in vitro:

- Другое:
- T-SPOT.TB
- TB-Feron

13. Вы ежегодно проходите флюорографическое исследование?

- Да
- Нет

14. Как вы можете уберечь себя от заражения туберкулезом?

- Регулярное проветривание помещений
- Ежегодное флюорографическое обследование
- Не покупать мясо, молоко на стихийных рынках
- Не допускать захламления и скопления пыли
- Всегда мыть руки перед едой
- Отказаться от вредных привычек, которые снижают сопротивляемость организма

15. Как вы считаете, существует ли эпидемия туберкулеза в России?

- Да
- Нет

Рис. 4. Анкета по оценке информированности граждан о туберкулезе (продолжение)

Результаты исследования.

Проведен социологический опрос 200 лиц, из которых студенты 1-6 курсов медицинского факультета – 154 человека, а 46 человек – жители Чувашской Республики, не имеющие медицинского образования (преподаватели СОШ, частных образовательных центров, фармацевтики). Мужчины составили 25%, а женщины – 75%. Основная масса опрошенных (84%) знает, что возбудителем туберкулеза является бактерия, 14,5% считают, что возбудитель – вирус, а 1,5% – паразит. Из всех респондентов 52,61% считают, что туберкулез передается воздушно-капельным путем, далее в порядке убывания следуют контактно-бытовой (22,87%), алиментарный (11,57%) и внутриутробный – 12,95% пути распространения. Боль-

большинство участников исследования (27,03%) считают, что инфицированию туберкулезной палочкой подвержены все лица независимо от их социального статуса, 23,73% опрошенных связывают повышенный риск инфицирования с пребыванием в местах лишения свободы, у 18,02% – с наличием алкогольной и наркотической зависимости, и 18,02% – отсутствием постоянного места жительства, а у 13,2% – со спецификой профессиональной деятельности (патологоанатомические и судебно-медицинские службы), данные представлены на рис. 5.

Рис. 5. Распределение ответов по оценке групп риска развития туберкулеза по результатам анкетирования участников исследования

По данным рис. 6 можно сделать вывод, что наиболее частыми симптомами при туберкулезе респонденты выбрали: кашель, сохраняющийся более 2-х недель (17,9%), снижение веса и потеря аппетита (15,8%), общая слабость (15,18%), отделение мокроты (13,5%), лихорадка (13,2%), болевые ощущения в грудной клетке (12,69%), ночное потоотделение (8,83%), боли при глотании (2,9%).

Рис. 6. Распределение ответов по оценке клинической симптоматики при туберкулезе

Наиболее распространенным методом диагностики туберкулеза у детей в возрасте от 12 мес. до 7 лет включительно является проба Манту, этот метод выбрали 70,5% лиц, 22,5% выбрали Диаскинтест, а 7% – флюорографию. Анкетирование показало, что 55,5% опрошенных знают, что ведущим методом диагностики туберкулеза у детей в возрасте от 8 лет до 17 лет включительно является Диаскинтест, 34,5% считает, что это проба Манту и 10% – флюорография. Большая часть опрошенных (93%) основным методом диагностики туберкулеза среди взрослого населения правильно отмечают флюорографическое исследование, 4,5% ошибочно полагают, что это Диаскинтест, и 2,5% лиц выбрали пробу Манту. Среди современных методов диагностики туберкулеза респонденты назвали TSPOT.TB (49,42%), TB-Feron (41%), 8,43% – не знают, 1,15% – флюорография и ПЦР. На рис. 7 показано, что наиболее распространенным фактором риска 30,24% опрошенных считают тесный, длительный контакт с больным, далее в порядке убывания следуют ВИЧ-инфекция и иммунодефицитные состояния (25,6%), алкогольная и наркотическая зависимость (18,88%), неполноценное питание (15,04%), но среди респондентов 5,44% уверены, что туберкулез имеет наследственную предрасположенность, а 4,8% лиц фактором риска считают работу в сфере сельскохозяйственной промышленности, что, конечно же, неверно.

Рис. 7. Распределение ответов по оценке факторов риска при развитии туберкулеза

Следует отметить, что среди всех опрошенных лиц 94,5% каждый год проходят флюорографическое исследование, а 5,5% – нет. Анкетирование показало, что ежегодное флюорографическое обследование (25,4%) помогает вовремя выявить туберкулезную инфекцию у человека, а для защиты от заражения туберкулезом рекомендуется отказаться от вредных привычек, которые ослабляют иммунную систему (23%), периодически проветривать жилые помещения (16,6%), проводить гигиеническую обработку рук перед едой (15%), избегать накопления пыли (11%), а также отказаться от покупки несертифицированных мясных и молочных продуктов (9%), данные представлены на рис. 8.

Из всех опрошенных о наличии эпидемии туберкулеза в России утвердительно ответили 54,5%, а 45,5% отрицают её наличие.

Рис. 8. Распределение ответов по оценке мероприятий, направленных на снижение заболеваемости туберкулезом

Таким образом, на основе представленных данных можно выделить несколько ключевых выводов:

Большинство респондентов (84%) правильно определили, что возбудителем туберкулеза является бактерия. Более половины опрошенных (52,61%) выбрали как преобладающий путь передачи воздушно-капельный, кроме того, значительное число респондентов также считает возможными и другие пути, это говорит о хорошем уровне осведомленности об этой инфекции.

Более четверти участников (27,03%) считают, что все люди подвержены инфицированию туберкулезом, в то время как значительная часть связывает риск с определенными условиями, такими как пребывание в местах лишения свободы или наличие зависимостей. Это может свидетельствовать о стигматизации определенных групп населения.

По данным анкетирования ежегодное флюорографическое обследование проходят 94,5% респондентов, что также подтверждает важность регулярных обследований.

Упоминание о TSPOT.TB и TB-Feron как современных методах показывает, что часть респондентов осведомлена о новых технологиях в диагностике туберкулеза, хотя остается и незначительная доля (8,43%), не знающая о таких методах.

В целом результаты показывают, что большинство респондентов имеют общее представление об основных симптомах и преобладающих методах диагностики туберкулеза. Однако существует необходимость в дополнительных образовательных мероприятиях, направленных на повышение осведомленности населения о факторах риска и современных подходах к диагностике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в годы пандемии COVID-19 – 2020-2021 гг. // Туберкулез и болезни лёгких. 2022. Т. 100. № 3. С. 6-12.

2. Клинические рекомендации – Туберкулез у взрослых – 2022-2023-2024 (04.03.2022) – Утверждены Минздравом РФ. URL: http://disuria.ru/_ld/11/1173_kr22A15A19MZ.
3. Клинические рекомендации – Туберкулез у детей – 2022-2023-2024 (31.05.2022) – Утверждены Минздравом РФ. URL: http://disuria.ru/_ld/11/1194_kr22a15a19MZk.
4. Михайлова Ю.В., Стерликов С.А., Михайлов А.Ю. Оценка последствий влияния пандемии COVID-19 на систему активного выявления случаев туберкулеза в Российской Федерации // Социальные аспекты здоровья населения. 2023. №. 69(4). 22 с.
5. Перельман М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, И.В. Богдельникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАРМЕДИА, 2012. 446 с.
6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2017 г. № 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза" с изменениями и дополнениями от: 19 ноября 2020 г. URL: <https://base.garant.ru/71688-450>.
7. Сюнякова Д.А. Особенности эпидемиологии туберкулеза в мире и в России в период 2015-2020 гг. Аналитический обзор // Социальные аспекты здоровья населения. 2021. № 67(3). 34 с.
8. Фтизиатрия / В.Ю. Мишин [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 520 с.
9. Global tuberculosis report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131>.
10. Global tuberculosis report 2024. Geneva: World Health Organization; 2024. URL: <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2024>.

© Михайлова С.Ю., Павлова А.В., Федотова А.А., Возякова Т.Р., 2024.